

Литература и лингвистический анализ художественного текста

УДК 82:811:808:[81'1+81'38]

*И. П. Зайцева,
А. Ю. Черникова © 2024
Учреждение образования
«Витебский государственный университет
имени П. М. Машиерова»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. И. П. Зайцева)*

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАГРУЖЕННОСТЬ НЕЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПЕРСОНАЖНОЙ РЕЧИ ПОВЕСТИ И. С. ШМЕЛЁВА «БОГОМОЛЬЕ»

В статье анализируется своеобразие речи одного из ключевых персонажей повести И. С. Шмелёва «Богомолье» — плотника Горкина, высказывания которого, в большинстве своём имеющие форму монологизированных реплик, занимают значительную часть словесного пространства художественного прозаического текста. Это своеобразие в значительной степени определяется включением в речь персонажа разного рода нелитературных элементов языка — прежде всего диалектизмов, а также просторечных и разговорных слов и выражений, которым присуща не только явная характерологическая функция, но и функция придания изложению особой — разговорно-непринуждённой в сочетании с народнопоэтической — тональности.

Ключевые слова: общенародный язык, художественная речь, И. С. Шмелёв, нелитературные элементы, композиционно-речевая зона персонажей, характерологическая функция, тональность текста.

Язык произведений художественной литературы, или **художественная речь**, представляет собой уникальное явление как в принципе, так и будучи реализованным в конкретном литературно-художественном произведении какой бы то ни было жанрово-стилистической принадлежности. В настоящее время определение этого понятия остаётся в науке дискуссионным (именно поэтому в соответствующих справочных источниках, как правило, приводится несколько значений данного терминологического выражения), хотя большинство исследователей при его толковании подчёркивает отличие этого феномена от языка, используемого преимущественно в практических целях (прежде всего — для передачи какой-либо информации, т. е. *речи нехудожественной*). Так, например, известный лингвист Ю. С. Степанов в словарной статье «Язык художественной литературы», помещённой во втором издании энциклопедии «Русский язык», первое из его двух приводимых значений определяет так: «1) язык, на котором создаются художественные произведения (его лексикон, грамматика, фонетика), иногда, в некоторых обществах, совершенно отличный от повседневного, обиходного («практического») языка» [14, с. 666].

Помимо этого, большинство исследователей отмечают, что своеобразие художественной речи (в этом случае данное понятие нередко определяется как *поэтический язык*) обуславливается прежде всего присущей ей особой функцией, которая при практическом пользовании языком либо вообще отсутствует, либо проявляется лишь фрагментарно: **эстетической** функцией. Ср. в связи со сказанным характеристику художественной речи Л. А. Новиковым, в концепции которого это понятие синонимизируется с понятием «поэтический язык»: «**Поэтический язык**, художественная речь, — язык поэтических (стихотворных) и прозаических литературных произведений, система средств художественного мышления и эстетического освоения действительности.

В отличие от обычного (практического) языка, у которого основной является коммуникативная функция ..., **в поэтическом языке доминирует эстетическая**

(поэтическая) **функция**, реализация которой сосредоточивает большее внимание на самих языковых представлениях (фонических, ритмических, структурных, образно-семантических и др.), так что они становятся самоценными средствами выражения» (во втором случае выделено нами. — И. З., А. Ч.) [9, с. 356].

Среди основных качеств художественной речи, обусловленных в первую очередь присущей ей эстетической функцией, практически все исследователи называют *образность*, которая, однако, может быть выражена различными способами («В художественной **речи все единицы образны, но не в равной мере**: одни из них представляют собой центр экспрессии (см., напр., тропы, фигуры речи), другие — его периферию (подготовку образа, его развёртывание и т. п.)» (выделено нами. — И. З., А. Ч.) [9, с. 358]; тесно взаимосвязанные с образностью *экспрессивность* и *эмоциональность*, которые могут присутствовать в словесно-художественной структуре в разной степени; *повышенную ассоциативность*, свойственную словесному пространству литературного произведения (Ю. М. Лотман отмечал, что, поскольку в художественном тексте актуализируются все возможные связи между элементами, всякий такой элемент становится носителем определённого смысла [7]), а также постоянную ориентацию «на сознательное и активное изменение, на поиск новых выразительных возможностей, а в иных случаях — на оригинальность» [16, с. 1257].

Ещё одной характерной особенностью художественной речи являются её неограниченные возможности для привлечения, для поиска новых выразительных возможностей — в том числе, **всех** имеющихся в общенародном языке средств. На эту, свойственную лишь художественной речи, особенность также неоднократно указывают исследователи: «Поэтический язык тесно связан, с одной стороны, с литературным языком, который является его нормативной основой, а с другой — с общенациональным языком, откуда он черпает **разнообразные характерологические языковые средства, например, диалектизмы** при передаче речи персонажей или для создания местного колорита изображаемого» (выделено нами. — И. З., А. Ч.) [9, с. 356]; «речь художественная вбирает в себя разные формы речевой деятельности, включая нехудожественные (напр. дневники или мемуары, смс-цитаты, отрывки из электронных писем и многое другое). От первоначального коллективного мифотворчества до современного многообразия личностных форм литературных произведений речь художественная развивается в условиях взаимодействия традиций (создание и утверждение норм) и новаторства (культивирование отклонений от этих норм)» [6, с. 208] и т. п.

Опираясь на схему общенародного (национального) языка, где представлены все его основные составляющие, которая предложена Н. Б. Мечковской в её работе «Социальная лингвистика» [8, с. 31], можно составить достаточно полное представление о разнообразии входящих в структуру этого феномена коммуникативных средствах языка, лежащих за пределами литературности:

ОБЩЕНАРОДНЫЙ ЯЗЫК	Литературный (нормативный) язык	Кодифицированный литературный язык	Официально-деловые стили	Научно-технические стили	ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
			Язык радио, телевидения, газет		
			Устная публичная речь		
	РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ				
	Нелитературные формы существования языка	Некодифицированная разговорная речь	Просторечие	Молодежное арго, сленг	
			Территориальные диалекты	Профессиональное просторечие, социальные арго.	

Как можно убедиться, в соответствии с предложенной концепцией, общенародный язык, являющийся «совокупностью всех форм существования языка», состоит из языка литературного (нормированного) и нелитературных форм его существования. Литературный язык включает в себя кодифицированные группы языковых средств нормированность которых зафиксирована в соответствующих источниках (официально-деловые и научно-технические стили речи; язык радио, телевидения, газет; а также устная публичная речь), а также некодифицированные средства языка, используемые преимущественно в сфере разговорного общения.

Как явствует из приведённой схемы, к нелитературным формам существования языка принадлежат: просторечие; молодёжное арго и сленг; территориальные диалекты; профессиональное просторечие социальные, арго.

Индивидуальный стиль некоторых русских прозаиков, талантливых писателей, которые уже завоевали признание как литературно-критической, так и читательской общественности, отличает особое внимание именно к литературным средствам общенародного языка, которые, в их произведениях, будучи введёнными в их произведения, нередко выполняют не одну, а несколько функций, придавая при этом художественному тексту безусловное своеобразие.

К таким писателям, бесспорно, принадлежит **Иван Сергеевич Шмелёв** (1873–1950), русский писатель, публицист и мыслитель, интерес к творчеству которого в последние десятилетия значительно вырос: одно из свидетельств этого — регулярно проводимые научно-практические конференции «Шмелёвские чтения», на которых обсуждаются как различные аспекты его философской концепции, так и особенности его индивидуально-авторской манеры, реализованной в его словесно-художественных произведениях. Так, в минувшем, 2023-ем году, в Алуште, городе, где расположен музей И.С. Шмелёва, прошли XXVII Крымские Шмелёвские чтения «Русские писатели и Крым», приуроченные к 150-летию со дня рождения И.С. Шмелёва и 30-летию музея писателя (конференция открылась 20 сентября 2023 г.), в которых приняли участие исследователи из Института мировой литературы РАН и других ведущих научных и образовательных учреждений.

И.С. Шмелёв, начиная с раннего периода творчества, стремился показать в своих литературно-художественных произведениях быт и традиции жизненного уклада патриархальной России, прежде всего — крестьянства и купечества. При этом судьба его была весьма трагичной: после Гражданской войны, разразившейся в России в начале прошлого века, он вынужден был эмигрировать во Францию, где были созданы его самые известные произведения — «Богомолье» и «Лето Господне». Даже при первом знакомстве с повестью «Богомолье», написанной в 1931 году, очевидно повышенное внимание автора к использованию языковых средств, находящихся за пределами литературного языка: *просторечия* (как общего характера, употребляемые носителями русского языка с невысоким уровнем речевой культуры на всей территории распространения русского языка, так и профессионального свойства); *социальные арго* и, конечно же, *диалектизмы*, использование которых в описываемый в повести период (детство самого рассказчика, Вани Шмелёва, которое пришлось на предпоследние десятилетия XIX в.) в русской крестьянской речи было весьма частотным. Кроме того, вводимые в художественный текст единицы диалектного языка, как правило, не только наделялись характерологической функцией, но и служили маркерами социального статуса персонажа, косвенно указывая, из какой местности.

Словесно-художественное прозаическое произведение, с точки зрения последних достижений научного знания (см., например, работы Н. А. Кожевниковой [5], А. И. Горшкова [3] и других исследователей), понимается как структура, в которой взаимодействует несколько композиционно-речевых зон, основными из которых являются композиционно-речевая зона *автора* и композиционно-речевая зона *персонажей*, внутри

которых — в зависимости от реализуемых в каждом конкретном случае типов и форм речи — выделяются менее объёмные композиционно-речевые фрагменты. В настоящее время разноаспектное исследование такого взаимодействия только начато, тем более что в последние десятилетия в русле данного подхода сформировались новые аспекты рассмотрения языка художественной прозы (к примеру, коммуникативно-стилистический); таким образом, обозначенная проблема остаётся на сегодня одной из **актуальных** проблем изучения художественной прозаической речи.

Цель настоящей публикации — рассмотреть особенности функционирования в персонажной речи повести И. С. Шмелёва «Богомолье» языковых элементов, принадлежащих к нелитературным коммуникативно-речевым средствам, установив их основные функции.

Материалом исследования послужил текст повести И. С. Шмелёва «Богомолье» [17].

При проведении исследования использовались как *общенаучные методы* (наблюдения, сопоставления и систематизации), так и *общефилологические*, включающие приёмы интерпретации и сравнительного анализа языкового материала, и *частнолингвистические* (метод толкования словарных дефиниций и контекстологический анализ).

Предваряя анализ конкретного текстового материала, целесообразно сделать несколько принципиальных, с нашей точки зрения, замечаний. Во-первых, при анализе включённых в словесно-художественное произведение нелитературных единиц языка необходимо учитывать, что границы между рядом их групп весьма подвижны, а также могут меняться с течением времени. В связи с этим различные справочные и лексикографические современные источники, на которые мы будем опираться при анализе текстового материала, могут по-разному квалифицировать одни и те же языковые единицы, относя их либо к *устаревшим*, либо к *просторечным*, либо к *диалектным*, или *областным*. Так, весьма «зыбкой» оказывается граница между просторечиями и диалектизмами, прежде всего потому, что просторечие «образовалось на базе городских койне при влиянии диалектной среды. В XIX в. это был «язык народных масс, находившийся во взаимодействии с крестьянским языком» [Виноградов 1982]. В настоящее время просторечие — одна из форм национального языка наряду с литературным языком, диалектами и жаргоном» [4, с. 488].

Во-вторых, безусловно, анализируя словесно-художественное произведение, созданное почти веком ранее, в котором изображена русская действительность последних десятилетий XIX в., необходимо учитывать, что языковой ландшафт того времени существенно отличался от современного: большинство нелитературных средств речевого общения составляли именно *диалектные* средства языка, часть их которых на современном этапе развития языка получила несколько иную стилистическую квалификацию.

Поэтому выявление литературных единиц языка, введённых в персонажную речь повести «Богомолье», и определения их функций логично начать именно с рассмотрения диалектизмов различных типов, являющихся «представителями» определённых территорий, на которых в конце XIX века был распространён общенародный русский язык. При толковании значений выявленных диалектизмов мы будем опираться на наиболее полный и авторитетный лексикографический источник описания диалектного языка — академическое издание «Словаря русских народных говоров», издание которого на сегодня ещё незакончено (первый выпуск вышел в 1965 году; к настоящему моменту издано 52 выпуска). В тех случаях, когда анализируемая единица языка в упомянутом словаре отсутствует, по мере необходимости, будут привлекаться такие академические толковые словари, как: «Словарь современного русского литературного языка» в

17 томах, изданный в 1950–1965 гг. (этот словарь известен также как БАС — Большой академический словарь); «Большой академический словарь русского языка (издаётся с 2004 г., к настоящему моменту издано 27 томов; издание продолжается; данный словарь известен также как БАС-3); «Толковый словарь русской разговорной речи», издаваемый с 2014 г. (к настоящему времени вышло в свет пять выпусков; издание продолжается).

Как уже было отмечено, единицы диалектного языка в более ранние периоды существования общенародного русского языка, в частности в изображаемое в повести «Богомолье» времени (конец XIX века) употреблялись в общении значительно активнее, нежели на этапе современного существования русского языка, когда сфера использования диалектных средств значительно сузилась.

В связи с этим целесообразно кратко охарактеризовать, на какие сегменты дифференцируется диалектные языковые средства, объединённые в одну из нелитературных разновидностей национального языка (относящиеся к этой разновидности средства употребляются на конкретной территории или используются определённой группой лиц, относящихся к одному социальному или профессиональному классу). В пространстве русских диалектов выделяют три основных разновидности, именуемые *наречиями*, или *группами говоров*: *северное наречие*, *южное наречие* и группа *среднерусских говоров*. Среднерусские говоры, как несложно предположить, представляют собой пространство *синкретичных* единиц языка — иногда часть среднерусских говоров обладает *северными* признаками, а другая часть *южными*; именно поэтому ряд признаков, которые присущи среднерусским говорам, характеризуется нерегулярностью — т. е. они либо присущи не всем говорам данного подразделения, либо функционируют не регулярно.

В диалектологии существует ещё одна — как представляется, актуальная и для современных исследований — классификация диалектов, в соответствии с которой русский диалектный язык делится на *западные* и *восточные* наречия, поскольку у этих объединений диалектных средств языка имеется ряд признаков, существующих вне зависимости от их принадлежности к северному или южному наречию. В этом случае к западному наречию относят Ладого-Тихвинскую, Новгородскую, Псковскую и Смоленскую группы говоров, а к восточному наречию — говоры Вологодской, Костромской, Владимирско-Поволжской, Тульской, Рязанской, частично Курско-Орловской групп и также восточные среднерусские акающие говоры.

Диалектные средства присутствуют в речи практически всех персонажей повести И.С. Шмелёва «Богомолье», сколько-нибудь полный анализ функционирования которых в рамках одной статьи представить, безусловно, невозможно. В данном случае мы остановимся на рассмотрении речевого портрета персонажа, которому принадлежит наиболее объёмная часть высказываний: это плотник **Горкин**, с которым отец после долгих уговоров отпускает таки маленького Ваню на богомолье в Сергиев Посад, к *Преподобному*, как сам Горкин это определяет, имея в виду Сергия Радонежского.

В повести «Богомолье» Горкину принадлежит несколько развёрнутых *монологизированных* реплик — именно они позволяют создать достаточное полное представление о своеобразии его речи. Одна из таких реплик в первой части повести («Царский золотой») представляет собой уединённый (ни к кому не обращённый) монолог, который Горкин произносит, собираясь в дорогу:

«—*Это вот возьму и это возьму... две сменки, да... И ещё рубаху, расхожую, и причащальную возьму, а ту на дорогу, про запас. А тут, значит, у меня сухарики.. — пошумливает он мешочком, как сахарком, — с чайком попить — пососать, дорога-то дальная. Тут, стало быть, у меня чай-сахар... — суёт он в мешок коробку из-под икры с выдавленной на крышке рыбкой, — а лимончик уж на ходу прихватчу, да... ножничек, поминанье...суёт он книжечку с вытесненным на ней золотым крестиком, которую я*

тоже знаю, с раскрашенными картинками, как исходит душа из тела и как она ходит по мытарствам, а за ней светлый Ангел, а внизу, в красных языках пламени, зелёные нечистые духи с вилами, — а это вот, за кого просвирки вынуть, **леестрик**.... А это Сане Юрцову вареньица баночку снесу, в квасной послушание теперь несёт, у Преподобного, в монахи готовится... от Москвы, скажу, **поклончик-гостинчик**. **Бараночек** возьму на **дорожку**...» (выделено нами. — И. З., А. Ч.) [17, с. 7].

В приведённом фрагменте речи Горкина функционирует несколько диалектизмов, принадлежащих к различным типам. Это три *собственно лексических диалектизма*:

– **сменка**: «**СМЕНКА** ... 2. ... одежда для замены другой одежды, требующей смены. ... — Это грабёж. — Не положено, — отвечали мне. — А сидеть в ноябре без штанов положено? Дайте мне какую-нибудь сменку, что ли... (Г. Жжёнов. Прожитое)» [15, IV, с. 197];

– **расхожая** (*рубаша*) в значении 'на каждый случай' («**Расхожий**, ая, ее ... 10. Неприхотливый, неразборчивый. Пек., Осташк., Твер. 1855. Латв ССР, Эст ССР.

— Доп. [Знач.²] *И надета была у его шуба-то расхожая. Во пуговках литы лютые звери. Да во петельках шиты люты змеи. Онеж., Гильфердинг*» [12, XXXIV, с. 302]);

– (всё) **по черёду** (*надо*), который в одном из академических толковых словарей середины XX в. квалифицирован как просторечный и устаревший элемент языка (том «Словаря русских народных говоров с соответствующим словом ещё не выпущен): «**Черёд** ... 1. Устар. и простореч. ...♦ По черёду. По очереди, по порядку. [Тарас:] Вот вам постояльца привёл.. [Марфа:] К Степаниде бы ставил.. А ты всё к нам да к нам. [Тарас:] По черёду ставим. Л. Толст. От ней все качества ... Если кто-нибудь из нас торопился протянуть ложку к чашке раньше деда, он хмурил брови, размахивался и бил виновника ложкой по лбу. — Куда лезешь? По черёду бери! Гладк. Пов. о детстве [13, XVII, стб. 857–858].

В тексте присутствуют также диалектизмы *фонетические*, или *орфоэтические*, которых отличаются произношением от литературно-нормативных вариантов: (*дорога-то*) **дальная** (вместо даль[н'ь]я); **леестрик** (вместо [р]еестрик).

Помимо этого, речь Горкина изобилует **деминутивами** — «субъективно-оценочными, уменьшительно-ласкательными, увеличительными, уничижительными и т. п. лексическими единицами языка» [18, I, с. 45], которые являются характерными признаками как для диалектного языка, так и для произведений устного народного творчества: *сахарики, лимончик, ножичек, вареньица баночку, бараночек, на дорожку*. Ещё более выразительной особенностью указанных коммуникативно-речевых сфер является попарное употребление тематически связанных либо синонимичных номинаций, которое также имеет место в анализируемом текстовом фрагменте: *чай-сахар, поклончик-гостинчик* (в последнем случае этот приём отличает повышенная экспрессия, поскольку сопрягаются деминутивы, в значении которых изначально присутствуют образно-оценочные элементы).

Примечательно, что в речи Вани, которая в данном случае имеет форму слов автора, обрамляющих реплику Горкина, в целом ориентированной на литературную норму, тоже присутствуют некоторые диалектизмы, а также единицы речи, которые могут быть отнесены как к диалектизмам, так и к разговорно-просторечной лексике: *пошумливает*, («**Пошумливать** ...Разг. Шуметь слегка или время от времени. *Серебряный самовар пошумливал, брюзжал по-стариковски*. Шишк. Угрюм-река, II, 7» [13, X, стб. 1757]); *мешочком, сахарком, с рыбкой, книжечку, крестиком*.

В этой же, первой, части помещён обширный, занимающий почти три страницы печатного текста, рассказ Гиркина Ване Шмелёву о многих событиях собственной жизни: о том, как сохранила его Царица Небесная; о такой легендарной для Вани личности, как Мартын («— А ты мне про Мартына всё обещался...») т. п. Этот протяжённый рассказ,

лишь изредка прерывающийся лаконичными авторскими ремарками, полностью проанализировать в рамках статьи, конечно, невозможно; далее приводится фрагмент из этого объёмного «рассказа в повести»:

*«Да ты погоди, послушай: расскажу тебе про нашего Мартына. Всего не расскажешь... а вот слушай. Чего сам он мне **сказывал**, а потом на моих глазах всё было. И всё сущая правда.*

*— Повёл его отец в Москву **на роботу**... — **покивает** Горкин мягко, как все наши плотники, володимирцы и костромичи, и это мне очень нравится, ласково так выходит, — плотники они были, как и я вот, с нашей стороны. Всем нам одна **дорожка**, на Сергиев посад. К Преподобному зашли... **чугунки тогда и помину не было**. Ну, зашли, всё честь честью... **помолились-приложились, недельку**. Преподобному **пороботали топориком**, на монастырь, да...пошли к Черниговской, **неподалечку**, старец там проживал — спасался. **Нонче** отец Варнава там народ утешает — **басловляет**, а то до него был, тоже хороший такой, **прозорливец**. Вот тот старец благословил их на хорошую **роботку** и говорит **пареньку**, Мартыну-то: «Будет тебе **талан** от Бога, только **не прости**!» Значит — правильно живи смотри. И ещё ему так сказал: «**Ко мне-то побывай** когда».*

***Роботали** они хорошо, удачливо, **талан** у Мартына **великой** стал, такой глаз верный, рука надёжная... лучшего плотника и не видал я. И по столярному хорошо умел. Ну, понятно, и по филенкам **чистяга** был, лучше меня, пожалуй. Да уж я **те** говорю — лучше меня, значит — лучше, ты не перебивай. Ну, отец у него помер давно, он один и **стал в людях**; сирота. К нам-то, к дедушке твоему покойному, Ивану Иванычу, царство небесное, он много после **пристал-порядился**, а всё по разным ходил — не уживался. Ну, вот слушай. **Талан** ему был от Бога... а он, тёмный-то... — понимаешь, кто? — своё ему, значит, приложил: выучился Мартын пьянствовать. Ну, его **со всех мест** и гоняли. Ну, пришёл к нам работать, я его **маленько** поудержал, **поразговорил** душевно, — ровесники мы с ним были. Разговорились мы с ним, про старца он мне и помянул. Велел я ему к старцу тому побывать. А он и думать забыл, сколько **годов** прошло. Ну, побывал он, **ан** — старец-то тот и помер уж, годов десять уж. Он и расстроился, Мартын-то, что не побывал-то, наказу его-то не послушал... совестью и расстроился. И с того дела к другому старцу и не пошёл, а, прямо тебе сказать, в кабак пошёл! И пришёл он к нам назад в одной рваной рубашке, стыд глядеть... босой, **топорик** только при нём. Он **без того топорика** не мог быть. **Топорик** тот от старца благословен... вон он самый, висит-то у меня, память это от него мне, **отказан**. Уж как он его не пропил, как его не отняли у него — не скажу. При дедушке твоём было. Хотел Иван Иваныч его не принимать, а прабабушка твоя Устинья вышла с **лестовкой**... молилась она всё, **правильная была по вере**... и говорит: «Возьми, Ваня, грешника, приюти... его Господь к нам послал» (выделено нами. — И. З., А. Ч.) [17, с. 8–9].*

Приведённый фрагмент демонстрирует значительно большее разнообразие элементов общенародного языка в речи Горкина, нежели рассмотренный ранее текст. Это довольно обширная группа *лексических* диалектизмов, часть которых объединена в характерные (свойственные именно диалектной речи) выражения:

— (сам он мне) **сказывал** («**СКАЗЫВАТЬ** ... Устар. и прост. 1. Излагать, сообщать что-либо; говорить. [Тит Титыч:] Где Андрюшка? Сказывайте скорей, а то искать примусь. А. Остр. В чужом пиру» [1, XXV, с. 622]);

— **чугунки тогда и помину не было** (**ЧУГУНКА** ... 3. Устар. и простореч. Железная дорога, сокращение сочетания чугунная дорога. — *Ехать надо было тридцать пять верст на лошадах и восемь часов по чугунке*. Л. Толст. Крейц. Соната» [13, XVII, стб. 1158]; **ПОМИН** ... 1. Устар. Вспоминание; упоминание. ... ~ **И помину (помина), и в помине нет, не было** о ком-, чём-либо. Совсем нет, не было, не существует, не существовало вовсе; и речи нет, не было о ком-, чем-либо. Особенности обстоятельства не

позволили мне остаться, тем более, что зимний путь разрушался (тогда о шоссе еще не было и помину). С. Акс. Знак с Державиным» [13, X, стб. 1186]);

– **помолились-приложились** («**Прилагаться**, *несов.*; приложиться, *сов.* 1. Прикладываться (устами), целовать. *Сны к мёртвым устам что прилагались, Они в Землюшку ему да поклонилися. На лопату богу молятся, Они пням да прилагаются.* Олон., Агренева-Славянская. *Все попы-отцы теперечко прощаются, К телесам оны его да прилагаются* (причит.). Север., Барсов.» [11, XXI, с. 270]);

– **неподалечку** («**Неподалечу** ... нареч. Фольк. То же, что неподалёко. *Что деревня от деревни Неподалечу стоит* (песня). Олон., 1870» [11, XXI, с. 113]);

– **нонче** («**Нонче** ... 1. В настоящее время, теперь; ныне. Тамб., 1851. Курск., Ряз., Петров. Саратов., Ставроп. Кубан. *Нонче ведь такие времена, Сушат жён хорошие мужья.* Терск. Русск. говоры на Буковине, Моск., Поозер. Новг., Волхов. Ленингр. *Бывало дак худо, нонче не прежне.* Арх. *Было-то времечко баско, прекрасно, Когда-то мил-то меня да любил, Да нонче-то горькую, бедну-злосчастну Миленький бросил да позабыл.* Печор. *Нонче не плетут уже.* Сыктывк. Коми АССР. Волог., Яросл., Галич. Костром., Балахн., Семен. Нижегород., Волго-Камье, Киров., Перм., Сев.-вост. Башк. АССР, Казан., Чистоп. Казан., Ср. Урал, По нижн. и средн. теч. р. Урал, Ишим. Тобол., Том., Кемер., Омск., Новосибир., Абакан. Краснояр., Енис.» [11, XXI, с. 277]);

– **прозорливец** («**ПРОЗОРЛИВЕЦ** ... 1. Устар. Человек, обладающий способностью предвидеть будущее. [Короваев:] *Так вы святым стали?* [Горбылев:] *Как же-с. Прозоривцем-с.. Стал я будущее предвидеть и тайны всякие постигать.* Черныш. Драма без развязки» [1, XXI, с. 54];

– **не проступись** («**Проступаться** ... проступиться ... 4. Проступиться кому-л. Провиниться, совершить проступок. *В чём тебе я проступилась?* Стариц. Твер., 1912. ◊ Проступиться правой ногой. *Я каку вину, родитель, провинилася, Я правой ногой у вас ли проступилася?* Олон., Агренева Славянска» [12, XXXII, с. 255]);

– (ко мне-то) **побывай** («**Побывать** ... 2. Побывать домой, *сов.* Съездить, сходить домой. *Полно, милый, тужить — горевать! Лучшие съездить домой побывать, Черноброву свою повидать.* Чебокс. Казан., Соболевский» [12, XXVII, с. 211]; «**ПОБЫВАТЬ** ... Устар. ◊ Побывать к кому-либо, куда-либо. *Мужик с Змеєю подружился.. С тех пор все прежние приятели, родня, Никто к нему ногой не побывает.* Крыл. Крест. и Змея» [13, X, стб. 54–55]);

– (он один) и **стал в людях** («**Люди** ... б) В наречных сочетаниях. ◊ В люди (попасть, ходить, бежать и т. п.). К посторонним чужим людям (попасть, ходить и т. п.). *Половики кажный двор ткёт, а за стенами в люди ходят. Куда, в люди что ли ты попала, попала к своим.* ... Ряз., Ряз. ... ◊ В людях. а) В других местах, где живут другие люди. *По-русски говорят, калитка — дверь в огород, у нас засовня, а в людях заворы; по-нашему, рига, а в людях овин.* Капш. Ленингр., 1947–1964. ... ◊ По людям ходить. Нищенствовать, побираться. *Жили мы бедно, дед по людям ходил*» [11, XVII, с. 242]);

– **пристал-порядился** («**Поряжаться** ... порядиться ... 1. Наниматься на работу Слов. Акад. 1847. *Порядился так продался* (не свой) Даль. *Я порядилась* (я нанялась) Волог., 1897. *И посылает (купец) бабушку хозяйку (на фатере что) на торги поряжаться, дворец строить* (сказка). Новг., Калуж., Перм., Горно-Алт. ◊ **Поряжаться**, **порядиться** в работники, в пастухи и т. п. Во бурлаки порядиться Астрах., 1876. *Порядился в пастухи.* Влад. *И говорит мужик бабе: — Ну, баба, я пойду поряжусь к богатому мужику в работники.* Волог. *Я в работницы поряжаюсь, а мне говорят: — Зря ты, девушка, поряжаешься, у них худо жить.* Арх. ... *Порядится человек с десятины косить* Р. Урал. *Порядился сделать сруб за десять рублей.* Сиб.» [12, XXX, с. 129–130]; «**Пристать** ... 3. Располагаться во время пути на отдых, ночлег, временно поселиться, находить приют где-л. Даль. Пск., 1902–1904. *В городе я приставал у дяди.* Пск., Смол.,

Арх., Сыктывд Коми АССР, Вят. *Жил сиротой — пристать негде*. Оренб. *Перво дело ссыльному надо было пристать Ты у кого пристал?* Забайкалье. || Оставаться, продолжать находиться где-л. *Сколько зайца не корми — в лес уйде, любой зверь пристане, только заяц не пристане*. Холмог., Пинеж., Арх., 1959 Арх. ◊ Приставать, пристать к кому-, чему-л. *Пришёл Иван-царевич в большой город пристал отдохнуть к бабушке — задворенке*. Арх., Афанасьев. *Сторож говорит: — Если пристать не к чему, живи у меня (сказка)*. Свердл.» [12, XXXI, . 402];

– *маленько* (поудержал) («МАЛЕНЬКО ... Прост. Немного, чуть-чуть. *Месяц-то хоть и не взойшёл ещё, а всё же видно маленько*» [1, IX, с. 441]);

– *поразговорил* (душевно) («Поразговориться ... Разг. Постепенно разговориться. [Вихорев:] *Ну, знаешь, поразговорились, то да сё, а тут уж долго ли влюбиться*. А. Остр. *Не в свои сани*» [13, X, с. 1358]);

– *ан* («АН ... Прост. 1. *Союз противит*. Связывает два предложения, второе из которых выражает несоответствие, противоположность тому, что ожидается на основании первого; оказывается, но вдруг, а на самом деле и т. п. *Воеводы не дремали. Но никак не успевали. Ждут, бывало, — с юга, — глядь, — Ан с востока лезет рать!* Пушкин. Ск. о золот. петушке» [1, I, с. 188]);

– (совестью) *расстроился* («1. *Расстраиваться*. ... Устар. *Расстраиваться, расстроиться* чем. [Артиллерия] *взорвала.. все их патронные ящики; усмотрев, сколь расстроился неприятель последнюю потерю, потребовали мы сдачи*. Давыд. Приложение к партиз. дневнику. *Войною в Испании расстроились бы французские финансы, потому Вильгель никак не соглашался на неё*. Черныш. *Борьба партий во Франции*» [1, XII, стб. 839]);

– (мне) *отказан* («2. *Отказывать* ... несов. *отказать*, сов. ... 1. *Оставлять в наследство, завещать*. Слов. Акад. 1822. *Пришёл меньшей царевич, вспырынул отца живой водой — и он стал видеть лучше прежнего, начал благодарить Василья-царевича и отказал ему всё своё царство*. Новг., Афанасьев. Арх., Сев.-Двин. *Отказала (невеста) свой зелен сад своему родному батюшке*. Пск., Смол., Калинин., Орл., Ряз., Саратов., Горьк. *Тебе тятка отказал баню — иди с сестрой в баню живи*. Перм. Вост. *Закамье, Урал. Перед смертью он всё отказал в церкву*. Том. «Отказывают.. сумму денег в пользу церкви». Тулун. Иркут., *Виноградов Слов. Акад. 1959*» [с пометой «устар.】]. ◊ *Отказать* на кого. *Отказать на отца*. Смол., 1890» [12, XXIV, с. 194]);

– *с лестовкой* («Лестовец ... Чётки у старообрядцев; лестовка. ... *Лестовец такой брали и молились*. Галицк. Свердл.» [11, XVII, с. 14]);

– *правильная по вере* («ПРАВИЛЬНЫЙ ... ◊ Разг. О человеке. — *Батюшка у меня — старик правильный*. Л. Толст. Воскресение» [1, XI, стб. 14–15]).

При этом поражает и разнообразие территорий, к которым «привязаны» выявленные диалектизмы, что подтверждают сведения из словарных статей «Словаря русских народных говоров»: как можно убедиться, в речи Горкина встречаются диалектные слова и выражения из самых разных мест территориального распространения общенародного русского языка, представляющих все его три основных наречия. При этом, конечно, нельзя не заметить превалирования среди этих единиц тех, которые функционируют в говорах севернорусского наречия: Архангельских, Северодвинских, Пермских, Новгородских, Горьковских, Закамских и т. п.

Довольно разнообразны и функционирующие в рассматриваемом тексте и фонетические (орфоэпические) диалектизмы, что находит отражение в таком произношении, как: *басловляет* (вместо рекомендованного литературной нормой произношения [блъуъ] *словляет*); неоднократно употребляемое *талан* (вместо *тала[нт]*). При этом часть из диалектизмов подобного характера точнее было бы определять как *фонетико-грамматические*, поскольку своеобразие их произношения обуславливается ненормативным

образованием тех или иных грамматических форм: (*талан*) *великой* (диалектное окончание имени прилагательного мужского рода *-ой* вместо рекомендованного литературной нормой *-ий*); *те* (*говорю*) (ненормативное образование формы дательного падежа местоимения *ты*: *те* вместо *тебе*); *со всех местов* (просторечно-диалектное образование формы родительного падежа от имени существительного *места*: *местов* вместо *мест*); (*сколько*) *годов* (*прошло*) (просторечно-диалектное образование формы родительного падежа от имени существительного *годы*: *годов* вместо лет).

И, конечно же, нельзя не обратить внимание на постоянное подчёркивание присутствия в речи Горкина одной из самых характерных фонетических особенностей говоров севернорусского наречия — **оканья** («ОКАНЬЕ. Диалектный тип вокализма русских говоров, при котором гласные фонемы неверхнего подъёма [a] и [o] сохраняют свои различительные признаки в позиции 1-го предударного слога» [18, II, с. 476]). Кроме того, что эта черта находит отражение при письменной передаче автором устной речи изображаемого персонажа ср. высказывания Горкина: *Преподобному пороботали топориком; Вот тот старец благословил их на хорошую работку ...; Роботали они хорошо, удачливо ...*, — она прямо подчёркивается и в авторской речи, точнее — в речи рассказчика, маленького Вани Шмелёва, который очень позитивно воспринимает эту особенность говора: ... *поокивает Горкин мягко, как все наши плотники, володимирицы и костромичи, и это мне очень нравится, ласково так выходит.*

Рассматриваемый фрагмент речи Горкина, так же, как и предыдущий, насыщен деминутивами, придающими его высказываниям в разговорно-просторечном ключе как экспрессивность, так и особый, близкий к *народнопоэтическому*, колорит: *дорожка, недельку, работку, пареньку, топорик* (несколько употреблений в различных падежных формах).

В настоящей публикации, ввиду присущих ей рамок объёма, удалось лишь наметить те направления, по которым возможно, с нашей точки зрения, осуществлять анализ введённых в словесно-художественное произведение элементов различных групп общенародного русского языка, квалифицируемых на современном этапе его развития (а нередко — и в более ранние периоды существования) как *нелитературные*, выявляя при этом их как *семантическую*, так и *образно-ценностную* значимость, а также иные функции обусловленные приоритетностью в словесно-художественном произведении *эстетической* функции языка.

Уровень исследовательского интереса при рассмотрении коммуникативно-речевых образований, где язык предстаёт в эстетически осложнённом виде, в значительной степени обуславливается характером привлекаемого материала — в частности, тем, насколько высока в нём степень присутствия тех элементов, которые в первую очередь выявляются и / или систематизируются для последующего анализа. С этой точки зрения, текст повести И. С. Шмелёва «Богомолье», где, как можно было убедиться, интересующие нас в данном случае элементы общенародного русского языка (элементы, квалифицируемые как *нелитературные*) представлены в изобилии, видится словесным пространством, чрезвычайно «выгодным» для осмысления с точки зрения их функционирования в словесно-художественном пространстве.

Основной функцией этих элементов ожидаемо является *характерологическая*, реализуемая в первую очередь по отношению к столяру **Горкину**, также отчасти — по отношению к ребёнку, **Ване Шмелёву**, от имени которого ведётся повествование.

Помимо этого, *нелитературные* элементы участвуют в придании всему тексту (как авторской, так и персонажной речи) особой тональности — *разговорной*, переплетающейся с *народнопоэтической*: эта тональность принадлежит к числу наиболее характерных стилистических признаков повести И.С. Шмелёва «Богомолье» в принципе, являясь при этом выразительной чертой индивидуально-авторской манеры писателя.

ЛИТЕРАТУРА

1. Большой академический словарь русского языка / Гл. ред. К.С. Горбачевич:
Т. 1. А–Бишь. — СПб.: Наука, 2004. — 662 с.;
- Т. 9. Л–Медь. — СПб.: Наука, 2007. — 659 с.
2. Большой академический словарь русского языка / Гл. ред. А.С. Герд:
Т. 21. Прodelать–Пятью. — СПб.: Наука, 2012. — 630 с.;
- Т. 25. Свес–Скорбь. — СПб.: Наука, 2019. — 727 с.
3. Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности / А.И. Горшков. — М.: Просвещение, 1996. — 336 с.
4. Киселёва Л.А. Просторечие / Л.А. Киселёва // Эффективное речевое общение (базовые компетенции): словарь-справочник [Электронный ресурс] / под ред. А.П. Сковородникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. — Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. — С. 488–489.
5. Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе / Н.А. Кожевникова. — М.: Институт русского языка РАН, 1994. — 336 с.
6. Кравченко Э.Я. Речь художественная / Э.Я. Кравченко // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред. Н.Д. Тмарченко]. — М.: Издательство Кулагиной, Intrada, 2008. — С. 208–210.
7. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Семиотические исследования по теории искусства / Ю.М. Лотман. — М.: Искусство, 1970. — 384 с.
8. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика / Н.Б. Мечковская. — М.: Аспект Пресс, 1996. — 207 с.
9. Новиков Л.А. Поэтический язык / Л.А. Новиков // Русский язык. Энциклопедия / Под ред. Ю.Н. Караулова. — М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003. — С. 356–358.
10. Пожарицкая С.К. Русская диалектология: учебное пособие. — 2-е изд, испр. и суц. доп. / С.К. Пожарицкая. — М.: URSS, 2018. — 304 с.
11. Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф.П. Филин:
Вып. 16. Куделя–Лесной. — Л.: Наука, 1980. — 376 с.;
- Вып. 17. Леснокаменный–Масленичать. — Л.: Наука, 1981. — 383 с.;
- Вып. 21. Негораздый–Обвива. /– Л.: Наука, 1986. — 360 с.
12. Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф.П. Сороколетов:
Вып. 24. Осець–Отчураться. — Л.: Наука, 1989. — 367 с.;
- Вып. 27. Печечки–Подельывать. — Л.: Наука, 1992. — 401 с.;
- Вып. 30. Поприугомонить–Почестно.– СПб.: Наука, 1996. — 381 с.;
- Вып. 31. Почестно–Присуть. — СПб.: Наука, 1997. — 432 с.;
- Вып. 32. Присуха–Протишь.– СПб.: Наука, 1998. — 271 с.;
- Вып. 34. Разлуканье–Ревенька.– СПб.: Наука, 2000. — 367 с.
13. Словарь современного русского литературного языка: в 17 тт.: Т. X. По–Поясочек. — М. — Л.: Наука, 1960. — 1774 стб.; Т. XII. Р. — М.–Л.: Наука, 1961. — 1676 стб.; Т. XVII. X–Я. — М.–Л.: Наука, 1965. — 2026 стб.
14. Степанов Ю.С. Язык художественной литературы / Ю.С. Степанов // Русский язык. Энциклопедия / Под ред. Ю.Н. Караулова. — М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003. — С. 666–669.
15. Толковый словарь русской разговорной речи. Вып. 4: С–Т. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2021. — 680 с.
16. Шапир М.И. Язык художественной литературы / М.И. Шапир // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под. ред. А.Н. Николюкина. —М.: НПК «Интелвак», 2001. — Стб. 1257–1263.
17. Шмелёв И.С. Богомолье / И.С. Шмелёв. — М.: Издательство АСТ. 2028. — 480 с. (Серия «Православные чудеса» .)
18. Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и понятий. Русский язык: в 2 т.; под общ. ред. А.Н. Тихонова, Р.И. Хашимова.– 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2014. — Т. 1. — 840 с.; Т. 2. — 814 с.

Поступила в редакцию 25.03.2024 г.

*I. P. Zaitseva,
A. Yu. Chernikova*

**FUNCTIONAL-AESTHETIC LOAD NON-LITERARY LINGUISTIC ELEMENTS IN CHARACTER'S
SPEECH I. S. SHMELEV'S NOVELLA "THE PILGRIMAGE"**

The article analyzes the originality of the speech of one of the key characters in I. S. Shmelev's novella "The Pilgrimage" — carpenter Gorkin, whose statements, most of them in the form of monologized replicas, occupy a significant part of the verbal space of the artistic prose text. This peculiarity is largely determined by the inclusion in

the character's speech of various non-literary elements of the language — primarily dialectisms, as well as colloquial and colloquial words and expressions, which have not only an obvious characterological function, but also the function of giving the presentation a special — colloquially relaxed in combination with folk-poetic — tonality.

Key words: *national language, artistic speech, I. S. Shmelev, non-literary elements, compositional and speech zone of characters, characterological function, tonality of the text.*

Зайцева Ирина Павловна.

Доктор филологических наук, профессор.
Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова,
г. Витебск, Республика Беларусь.
Заведующий кафедрой мировых языков.
E-mail: irinazaj91@mail.ru

Zaitseva Irina Pavlovna.

Doctor of Philology, Professor.
Vitebsk State University named after
P. M. Masherov,
Vitebsk, Republic of Belarus.
Head of World Languages Department.
E-mail: irinazaj91@mail.ru

Черникова Анастасия Юрьевна.

Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова,
г. Витебск, Республика Беларусь.
Студент.
E-mail: anastasiachernicova4@gmail.com

Chernikova Anastasia Yurievna.

Vitebsk State University named after
P. M. Masherov,
Vitebsk, Republic of Belarus.
Student.
E-mail: anastasiachernicova4@gmail.com

УДК 821.161.1

М. А. Феоктистова © 2024

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского»
(Научн. рук. — канд. филол. наук Н. Ю. Букарева)*

ОБРАЗ САДА В РОМАНЕ М. СТЕПНОВОЙ «САД»

В статье анализируется семантическое наполнение и функции образа сада в одноименном романе Марины Степновой. Под образом понимается особый способ отображения действительности, в котором соединены объективное и субъективное, познавательное и творческое начала, а также авторские и читательские оценки. Широко опираясь на традиции классической русской литературы и обращаясь к библейским мотивам, Марина Степнова расширяет смысловое поле текста, создав произведение, главным героем которого можно назвать сад — именно он играет ключевую роль в раскрытии характеров главных и второстепенных героев романа, а также является двигателем сюжета. Образ сада связан с мотивами изгнания, падения, чистоты, света, красоты, естественности, наполненности, страсти, любви и дружбы. Углубление линии того или иного персонажа романа оказывается связано с перемещениями во времени и пространстве. Настоящее в романе неразрывно связано с прошлым, поэтому вслед за прошлым и настоящее неотделимо от сада. Где бы ни оказывались герои романа, их действия, характер, мотивы поступков — всё связано с этим образом. Разностороннее раскрытие образа, вынесенное в заглавие романа Марины Степновой, определяет специфику произведения: «Сад» становится неким экскурсом в мир русского дворянства XIX века, созданным в наши дни.

Ключевые слова: *художественный образ, образ сада, мотив, современный литературный процесс, Марина Степнова.*

Искусство часто трактуют как мышление в образах. Российский теоретик литературы В. Е. Хализев отмечает, что ученые столетиями обращаются к художественному образу как к способу, «с помощью которого литература и другие виды